

**ЕНГИЛ ҚУМОҚ ТУПРОҚЛАР ТАРҚАЛГАН ҒУЗОР МАССИВИНИНГ ТУПРОҚ
ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИ**

С.Ҳолиқова¹, М.Диёрова¹, Ф.Мамадиёров¹, О.Эргашева²

¹Қарши давлат университети

²Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11517139>

Аннотация: мақолада Қашқадарё вилояти Ғузор массиви тупроқ қопламида тарқалган тупроқларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳамда уларнинг хоссаларига таъсир этадиган ўсимликлар миқдори аниқланганлиги таъкидланган

Калит сўзлар: тупроқ, намлик, зичлик, солиштирма оғирлик, гумус, азот, фосфор, калий, ўсимлик, биомасса.

Аннотация: в статье отмечается, что установлено возникновение и развитие рассеянных почв в почвенном покрове Гузурского массива Кашкадарьинской области, а также количество растений, влияющих на их свойства.

Ключевые слова: почва, влага, плотность, удельный вес, гумус, азот, фосфор, калий, растительность, биомасса.

Annotation: in the article, it is noted that the occurrence and development of scattered soils in the soil cover of Guzor massif, Kashkadarya region, and the number of plants that affect their properties have been determined.

Key words: soil, moisture, density, specific gravity, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, vegetation, biomass.

Бугунги кунда «дунёда суғориладиган майдонлар 1,6 млрд гектарни ташкил этади. Суғориладиган майдонлардан маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича охириги ярим аср мобайнида олиб борилган агротадбирлар экин майдонларининг учдан бир қисми фойдаланишга лаёқатсиз бўлган. Уларнинг муҳофаза қилишда деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш учун 200 миллион гектардан кўп экин майдонларда тупроқ хоссаларини ўрганилган ва уларнинг хоссаларини яхшилаш бўйича чора-тадбирлари ишлаб чиқилган»¹. Шу сабабли тупроқлар хоссаларини ҳозирги ҳолатини комплекс ўрганиш асосида куриқ майдонлардаги тупроқларнинг йиллар давомида шаклланишида таъсир этувчи омилларни тпроқ ҳосил бўлиш қонуниятлари асосида таҳлил қилиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Дунёда тупроқ ҳосаларини ўрганиш ва тупроқларнинг табиий ҳосил бўлиш қонуниятларини ўрганиш борасида бир қатор устувор йўналишларда илмий ишлар олиб борилмоқда. Бу борада, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари, тупроқларнинг физик-кимёвий, агрокимёвий, биологик ва бошқа хоссалари ўрганилиб тупроқларнинг ҳосил бўлишида ўсимлик қолдиқлари муҳим аҳамият касб этиши таъкидланган бўлиб, глобал иқлим ўзгаришида чала чўл шароитларида тарқалган тупроқларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳамда уларнинг хоссаларига таъсир этадиган ўсимликлар фаунасини ўрганишга қаратилган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Бугунги кунда Республикамизда 3,4 млн. га суғориладиган майдонлар мавжуд бўлиб, ерлар деградацияси, чўлланиши ва қурғоқчиликнинг ҳозирги ҳолати ва унга қарши курашишда муайян натижаларга эришилмоқда. **Ўзбекистон Республикаси**

¹ <https://www.fao.org/2019>

Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизimini яратиш чора-тадбирлари» тўғрисидаги қарорида ерлар деградацияси жараёнларининг олдини олиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш. «Мамлакатда ерлар деградациясига қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, ҳудудларда чўлланиш ва қурғоқчиликнинг олдини олиш, биохилмахилликни асраб қолиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш, ушбу йўналишдаги илғор илмий ишланмалар ва инновациялардан кенг фойдаланиш асосида минтақаларни барқарор ривожлантиришга эришиш» бўйича бир қатор вазифалар белгилаб берилган [1]. Шу сабабли, қуруқ ерлар деградацияси, чўлланиши ва қурғоқчиликнинг ҳозирги ҳолати ва унга қарши курашиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади Қашқадарё вилояти Ғузор тумани Шўртангаз кимё мажмуи массивида тарқалган тупроқлар хоссаларини ўрганиш билан бир қаторда ўсимлик қопламларини ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Қашқадарё вилояти Ғузор тумани Шўртангаз кимё мажмуи массивида тарқалган тупроқлар танланган.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар дала ва лаборатория шароитларида олиб борилди. Даладан тупроқ намуналарини олиш ва лаборатория шароитида таҳлил қилиш Е.В.Аринушкинанинг «Руководство по химическому анализу почв» ва собиқ ЎзПИТИ нинг «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах» услубларидан фойдаланилган.

Натижа. Қашқадарё вилояти Ўзбекистоннинг жанубида жойлашган бўлиб, у шимолдан Самарқанд, шимоли-ғарбдан Бухоро, жануби-шарқда Сурхондарё вилояти, шимоли-шарқда Тожикистон Республикаси ва жануби-ғарбда Туркменистон Республикаси билан чегараланган. Майдони 28,4 минг км² вилоят Қашқадарё ҳавзасида ва Помир-Олой тоғларининг ғарбий чеккасида жойлашган. Худуднинг кўпчилиги текислик шимоли-шарқда Китоб-Шаҳрисабз текислиги, Қашқадарёнинг ғарбида Ғузор текислиги шимоли-ғарбида Қарши чўли жанубида Нишон чўли ва жануби-ғарбда Сандиқли қум чўлидан иборат. Текислик шимоли-шарққа томон қўтарилиб, тоғлар орасидаги Китоб-Шаҳрисабз боғини ҳосил қилади. Шимоли-шарқ ва жануби-шарқдан чўлларни Зарафшон ва Хисор тизмаларини тармоқлари ўраб туради[7;8;].

Тадқиқот ҳудудининг географик ўрни. Қашқадарё воҳаси Хисор тизмасининг жануби-ғарбий ён бағридан бошланиб (энг баланд жойи 4145 м) Қарши чўлигача 310 км гача чўзилган. Шунингдек, аксари текисликдан иборат бўлиб, ғарб ва жануби-ғарбга томон пасайиб ва кенгайиб боради. Шарқда Хисор ва Зарафшон тоғларининг тоғ олди ўйдим-чукур қия текисликлари, шимолда Қарноб чўли, ғарб ва жануби-ғарбда Девхона платоси, жанубда Амударё, жануби-шарқда Қашқадарё ҳавзаларини ажратувчи тепаликлар билан чегараланган. Қарши чўлининг асосий қисмини Қашқадарё дельтаси эгаллаган. Қарши чўли замини палеозой даврда вужудга келган. Кейинги геологик даврларда бир неча марта сув остида қолган. Палеогеннинг охири ва неогеннинг бошларида денгиз суви чекиниб қуруқликка айланган. Ер юзасининг усти қавати, асосан дарё ва сойлар оқизиб келтирган оқизиклар, лойқалар, қумоқ ётқизиклар қум билан қопланган Қарши чўли қирлар, ботиқлар бор платосимон ва оддий қирлар мавжуд. Чўлнинг жануби-ғарбий қисмининг катта

майдонлари кум уюмлари ва тепаликлари мавжуд. Воҳада унча баланд бўлмаган тоғ қолдиқлар бор.

Қашқадарё воҳаси Қашқадарёнинг 1-5 террасасини эгаллаган бўлиб, тўртламчи давр пролювиал аллювиал ётқизиклари билан қопланган. Қашқадарё водийси жанубда жойлашгани учун иқлими куруқ ва иссиқ.

Иқлими. Ғузур метеостанция маълумотларига кўра, тадқиқот олиб борилган худуднинг охириги 10 йиллик 2011-2021 йилларда ҳавонинг ўртача суткалик ҳарорати $+16,7^{\circ}\text{C}$, кузги буғдойни экиш даври октябрь ойида $+15,5^{\circ}\text{C}$ ни, кечки муддатда ноябрда $+7,6^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этди. Энг паст ҳаво ҳарорати январда $+5,1^{\circ}\text{C}$ ни, март ойида $+10,8^{\circ}\text{C}$ бўлиши кузатилди. Кузги буғдойнинг энг кўп куруқ модда тўплайдиган муддати апрель ойида $+16,8^{\circ}\text{C}$, дон тўлиш муддати май ойида $+24,7^{\circ}\text{C}$ ни ташкил этди. Энг юқори ўртача суткалик ҳаво ҳарорати $+29,0-31,3^{\circ}\text{C}$ ташкил этиб, юқори кўрсаткичи июнь ва июль ойларида бўлганлиги кузатилган.

Атмосфера ёғингарчиликлари миқдори таҳлил қилинганда эса, йиллар давомида октябрь ойида 1,8 мм ни ташкил қилиб, ноябрь ойида ёғингарчилик нисбатан кўп бўлиши кузатилди (26,8 мм). Кишқи мавсумда нисбатан кўп ёғингарчиликлар январь ойида кузатилди (52,5 мм). Март ойида эса энг юқори ёғин миқдори кузатилди (56,4 мм). Апрель ва май ойларида ёғингарчиликлар ёмғир билан чекланмасдан қор ёғиш ҳолатлари ҳам бўлганлиги учун (2020-2021 йй.) Умуман олганда апрел ойида ёғин миқдори ўртача 19,2 мм ташкил этиган. Май ойида охириги ёғингарчиликлар кузатилган бўлиб айрим йиллари (2019 й) июнь ойининг биринчи декадасида ҳам ёғингарчиликлар бўлиши кузатилган.

Ҳавонинг нисбий намлиги ёғин миқдорига мос равишда 2011-2021 йилларда мавсум давомида ўртача 52% бўлиши кузатилди. Октябрь ойида 54,7% бўлиши кузатилди. Ҳавонинг нисбий намлиги ноябрь ойидан февраль ойигача (73,3; 66,7; 73,7; 76,7%) бир маромда ошиб бориши кузатилди (декабрь ойи бундан мустасно). Март ойидан (69,7%) ҳавонинг нисбий намлиги ҳавонинг ҳарорати кўтарилиб боришига тескари қонуният асосида, июнь (26,7%) ойигача камайиб бориши кузатилган.

Литологик-геоморфологик ва гидрогеологик шароитлари. Тадқиқот олиб борилган худуднинг орографик ва литолог-геоморфологик тузилиши ҳам турлича. Унинг шимолий-шарқ томони Помир-Олой тизмаларига кирувчи Зарафшон ва Ҳисор тизмалари билан ўралган. Барча марказий ва жанубий ғарб қисми текис ерлардан иборат.

Сизот сувларининг йил бўйи кўтарилиб, пасайиши ўрта хисобда, суғориладиган майдонларида 5-6 метр оралиғида ўзгариб, сизот сувларини минералланиш даражасининг динамикаси 1,8-2,4 г/л гача ўзгариб туради.

Ўсимлик ва ҳайвонот олами. Қашқадарё ҳавзаси мураккаб геологик, геоморфологик, тупроқ ва иқлим шароитларига эга бўлганлиги сабаб хилма-хил ўсимлик қопламига эга. Буларга илоқ (*Sinapis L.*), кўнғирбош (*Poa L.*), ялтирбош (*Bromus L.*), момик (*Lanchnophyllum Bge.*), шувоқ (*Artemisia L.*), қўзиқулоқ (*Phlomis L.*), бодом (*Amygdalus communis L.*), қизилча (*E Intermedia Schrenk*) ва бошқалар кенг тарқалган [7;8;9]. Ҳайвонлар ва қушлардан майна, кўкқарға, каклик, япалоққуш, жайра, юмронқозик, тулки, чиябўри ва бошқалар учрайди.

Ўсимлик ва ҳайвонот олами хилма-хил бўлиб, эрта баҳор ойларидан бошлаб табиий ҳолда эфемер ва эфемероидлар ўсади. Жумладан чўл қиёқ ўти (*Carex phacocystis*), янтоқ (*Alhagi sparsifolia*), чим бўлиб қопланган ажриқ ўт, ғумай, мачин ва ҳоказолар. Булардан

ташқари май ойларида бир йиллик эфемерлардан лолақизғалдоқ ва бошқа эфемерларнинг ўзаклари учрайди (*Psoralea drupasea*, *Astragalus machotropis*) ва бошқалар.

Енгил қумоқ тупроқларининг морфологик белгилари. Маълумки, тупроқнинг тузилишини, яъни морфологик белгиларини далада, табиий шароитини ўрганиш зарурлигини ва бунга оид услубни биринчи марта В.В.Докучаев таклиф этган ва ишлаб чиқган. Тупроқларнинг ташқи белгиларини ўрганиш унинг пайдо бўлишидаги биологик, физикавий, кимёвий, физик-кимёвий, биокимёвий жараёнлари ва унумдорлик даражасини аниқлашга ёрдам беради.

Шу нуқтаи назардан тадқиқот олиб борилган худуд тупроқларининг морфологик белгилари ўрганилди.

A₁ 0-14 см. Чимли қатлам оч сур, курук, ғоваклиги юқори, паст қисми томонга кучсиз зичлашган, механик таркиби енгил қумоқ, умурткасиз ҳайвонлар кам учрайди, тупроқ таркибида чириган ва чиримаган ўсимлик илдизлари тарқалган.

A_{2.0} 14-28 см. Оч сур рангли, кам намланган, зичлашган, ғоваклиги йирик, механик таркиби енгил қумоқ, ўсимлик илдизлари кам учрайди Кейинги қатламга зичлиги, намлиги ва ранги ўзгаради.

A₃ 29-86 см. Олдинги қатламга нисбатан оч рангли, юмшоқ, зичлашмаган, механик таркиби қумоқ, ўсимлик ва бегона ўт қолдиқлари учрамайди, лекин ўсимликлар илдизлари учрайди. Кейинги қатламга зичлиги ва ранги ўзгариб ўтади.

B₁ 87-154 см. Олдинги қатламга нисбатан оч рангли, майда ўсимлик томирлари учрамайди, юқори қатлам билан аралашган, зичлашмаган, юмшоқ, ғовак, механик таркиби кумлоқ.

Тупроқларнинг физикавий ҳоссалари. Тупроқнинг физикавий ҳоссалари ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишида муҳим ўрин тутаяди. Яхши физикавий ҳоссага эга бўлган тупроқнинг унумдорлиги ҳам юқори бўлади. Тупроқларнинг энг муҳим физикавий ҳоссаларига уларнинг механик таркиби, ҳажм оғирлиги, солиштира оғирлиги, ғоваклиги аниқланди.

Ҳажм оғирлик. Ҳажм оғирлиги тўғрисидаги маълумотга эга бўлиб, тупроқлардаги озиқ элементларининг захирасини ҳисоблаш мумкин. Тупроқ қатламларида органик масса тўпланиши унинг ҳажм оғирлигига ижобий таъсир қилади. Бунга кўра тупроқда ўсимликлар илдиз ва анғиз қолдиқларининг тўпланиши ҳажм оғирликнинг камайишига олиб келади.

Тадқиқот олиб борилган майдон тупроқларнинг кесма бўйлаб ҳажм оғирлиги 1,34-1,37 г/см³ оралиғида бўлганлиги аниқланди.

Солиштира оғирлик. Тупроқнинг минерал қисмининг маълум ҳажмдаги сув массасига бўлган нисбати тупроқнинг солиштира оғирлиги дейилади. Тупроқнинг солиштира оғирлиги унинг минерал таркибига боғлиқ бўлиб, одатда 2,5-2,7 г/см³ оралиғида учрайди. Масалан, гумус миқдори кам бўлган бўз тупроқларнинг солиштира оғирлиги 2,70-2,75 г/см³ ни, гумусга бой қора тупроқларники 2,35-2,40 г/см³ ни, торфли тупроқларда эса 1,8 г/см³ ни ташкил қилиши аниқланган.

Тажриба майдони тупроқларининг солиштира оғирлиги тегишлича 2,66; 2,68 г/см³ ни ташкил этиши, кесма бўйлаб эса, 2,66-2,69 г/см³ оралиғида бўлиши аниқланди.

Умумий ғоваклиги. Тупроқ таркибидаги механик зарралар, структура бўлакчалари оралиғи, илдиз, тупроқ жониворлари йўллари ҳисобига ҳосил бўлган бўшлиқлар йиғиндиси

тупрокнинг умумий ғоваклиги дейилади. Кўпчилик тупроқларда ғовакликнинг умумий ҳажми 40-50% атрофида бўлади. Ғоваклик тупроқ қатламларида сув ва ҳавонинг ҳаракат қилишига, физикавий, кимёвий ҳамда биологик жараёнларда катта аҳамиятга эга.

Тупроқнинг ҳажм оғирлигини ортишига қарама-қарши қонуният асосида, ғоваклик камайиб боради. Тажриба майдони тупроқларида ғоваклик кесма бўйлаб 48,9-49,6% оралиғида бўлиб,

Тупроқ қатламида куруқ қолдиқ миқдори 0,325-0,337%, Cl^- 0,031-0,044%, SO_4^{--} 0,117-0,126%, Ca^{++} 0,022-0,031% ва Mg^{++} 0,015-0,019% оралиғида бўлганлиги аниқланди. Сувда эрувчан тузлар ичида сульфат ва кальций ионлари нисбатан кўпроқ учрайди. Умуман олганда суғориладиган ўтлоқи бўз тупроқларнинг сувли сўрим таркибидаги куруқ қолдиқ ва ионларнинг (Cl^- , SO_4^{--}) миқдори паст даражада бўлганлиги боис, ушбу тупроқларни шўрланмаганлигидан далолат беради (1-жадвал).

1-жадвал

Суғорилладиган сўтлоқи бўз тупроқларда сувда эрувчи тузлар миқдори

Қатлам, см	Куруқ қолдиқ, %	HCO_3^-	Cl^-	SO_4^{--}	Ca^{++}	Mg^{++}	Шўрланиш даржаси
0-14	0,325	0,072	0,031	0,126	0,028	0,015	Кам шўрланган
		1,18	0,87	2,62	1,4	1,23	
14-28	0,331	0,074	0,035	0,122	0,026	0,016	Кам шўрланган
		1,21	0,99	2,54	1,3	1,32	
99-86	0,332	0,073	0,042	0,119	0,031	0,018	Кам шўрланган
		1,2	1,18	2,48	1,55	1,48	
87-154	0,337	0,074	0,044	0,117	0,022	0,019	Кам шўрланган
		1,21	1,24	2,43	1,1	1,56	

Изоҳ: суратида %, маҳражида мг-экв ҳисобида

Агрокимёвий хоссалари. Явлов сифатида ўрганилаётган майдон тупроқларининг гумус миқдори 0,33 – 0,38%, умумий азот 0,038 – 0,041%, ҳаракатчан фосфор 9,3 – 12,6 мл/кг, алмашинувчан калий 140 – 184 мл/кг бўлганлиги аниқланди [3].

Тупроқ пайдо бўлишида ва унинг ривожланишида ўсимликлар қоплами муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек, ғузур туманидаги Шўртангаз кимё мажмуи массивида тарқалган тупроқ қопламида баҳорги мавсумда ўсадиган ўт ўсимликлар миқдорини аниқланди. Натижада, GTL атрофида тарқалган қумоқ тупроқлар ва Шўртангаз кимё комплекси атрофида тарқалган енгил қумоқ тупроқлар шароитларида ўсадиган Йўғонтумшук қорабош (*Carex pachystylis J. Gay*) ўсимлиги тегишлича, 3049,7; 3707,2 минг дона/га, Афғон бойчечаги (*Gagea afghanica A. Terracc*) 1673,6; 1871,3 минг дона/га ва Нўхотак (*Vicia sp*) 1109; 1182 минг дона/га ташкил этиши аниқланди.

Хулосалар

1. Тадқиқ этилган тупроқ шароити чўл минтақасини текисликларида тарқалган тупроқлар шароитида май ойида бошлаб ҳаво ҳароратининг қўтарилиши, ёғингарчилик жуда кам, гаремсел шамолнинг бошланиб, мавсум давомида узок муддат бўлиши сабабли тупроқларнинг юзаси ҳаддан ташқари қуриб кетиши билан характерланади.
2. Тупроқнинг морфологик белгилари ўрганиш давомида, тупроқ қатламларида, ўсимлик илдизларичириган ва ярим чириган ҳолатда бўлиши кузатилган бўлиб, йиллик ўртача

харорат (+16,7⁰C) юқорилиги, ёгин миқдорининг (207,1 мм) камли боис, биологик жараёнлар секин боришидан далолат беради. Қолаверса, ўт ўсимликларнинг асосий ўсув даври баҳор ойларида кузатилиб, кунларнинг исиши ҳамда тупроқдаги намнинг буғланиши сабабли ўсимликлар ўсув даври яқунланади.

3. Тупроқнинг механик таркибига кўра, ўт ўсимликлар миқдори ўзгариши ифода этилган бўлиб, механик таркибида чанг заррачалар миқдorigа боғлиқ равишда уларнинг миқдори ўзгарар экан.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари» тўғрисидаги қарори. <http://Lex.uz>
2. Аринушкина. Е.В Руководство по химическому анализу почв. М. МГУ.1970. – 488 с.
3. Баиров.А.Ж., Ташкузиев.М.М., Рихсиевой.Х.Т., Курвантаев.Р., Каримбердиевой.А.А и Саттаров. Д.С. Руководство к проведению химических и агрофизических анализов почв при мониторинге земель. Государственный комитет по земельным ресурсам Республики Узбекистан. Государственный научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии. Т. 2004. – 260 с.
4. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
5. Расулов А.М. Почвы Каршинской степи, пути их освоения. – Ташкент, Фан.1976. – С. 246.
6. Турсунов Л.Т., Бобоноров Р., Вакилов А., Юсупов С. Қашқадарё ҳавзаси худуди тупроқлари. –Тошкент, Турон – иқбол. 2008. – 248 б.